

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIGA CHET TILINI SAMARALI METODLAR ORQALI O'RGATISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6595443>

Shoqosimova Zaria Bobir qizi

Jizzax Davlat Pedagogika Instituti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarning til o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini oshirish uchun ingliz tili o'qitishning zamonaviy, innovatsion va foydali metodlari haqida to'xtalib o'tiladi.

Kalit so'zlar: zamonaviy va samarali metodlar, boshlang'ich sinflar, qiziqarli o'yinlar, aralash texnika, takrorlovchi mashqlar.

Hozirgi kunda jahonda yuksak o'rinlarni egallashga harakat qilayotgan va chet ellik sheriklarimiz bilan hamkorlikda buyuk kelajagini qurayotgan xalqimiz uchun chet tillarini mukammal bilishning ahamiyati juda kattadir. Ayniqsa ingliz tili dunyo miqyosida muloqot vositasiga aylanib borayotgan zamonda. Shuning uchun ham mamlakatimizda ingliz tilini o'rganishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning 19.05.2021 yildagi PQ-5117-son "O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga muvofiq xorijiy tillarni o'rgatish sifatini hamda aholining chet tillariga bo'lgan qiziqishini tubdan oshirish maqsadida:

2021-yil 1-sentabrdan boshlab xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha eng yaxshi natijalarga erishgan maktablarni rag'batlantirish sovrinlari tashkil etildi, bunda :

1-bosqich-tuman va shaharlarda o'tkazilib, g'oliblar 100mln so'mgacha ;

2-bosqich-Qoraqolpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrida o'tkazilib g'oliblar 250mln so'mgacha;

3-bosqich-respublika miqyosida o'tkazilib, g'oliblar 500mln so'mgacha pul mablag'lari bilan mukofatlanadi.

Bundan tashqari Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev raisligida 2022-yil 6-may kuni chet tillarini o'qitish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari yuzasidan videoselektor yig'ilishi o'tkazilgan. Yig'ilishda sohadagi o'zgarishlardan xabardor bo'lib borishlari, yangi adabiyot va qo'llanmalar sotib olishlari uchun har bir chet tili o'qituvchisiga byudjetdan 1mln so'mdan mablag' ajratilishi belgilandi. Hamda til o'rgatuvchi videodarslar, film va ko'rsatuvlar yaratish, elektron dasturlar ishlab chiqish bo'yicha ham topshiriqlar berildi.

Til orqali fan, umuminsoniy qadryatlar va juda ko'plab yutuqlar o'zlashtiriladi. Shu bois bugungi kunda ingliz tilini o'rganadigan odamlar soni ham

tubdan oshib bormoqda..Chunki hayot jarayonida ham chet tilini bilmasdan yashash qiyinlashib bormoqda.Ammo til o'rganish ham yosh davrlariga bog'liq.Ko'pgina olimlar ham bolalar tilni kattalardan ko'ra tezroq va osonroq o'rganishini isbotlashgan.Sababi bolalarning xotirada saqlashi tez va kattalarga nisbatan vaqtlari ko'pligidadir.Shunday ekan,ingliz tilini boshlang'ich sinflardan boshlab o'tish ta'limda ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda.Ayniqsa,boshlang'ich ta'limda ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'lgan qarorlardan biri bu O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidentining 2012-yil 10-dekabrda "chet tillarini o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qaroridir.Ushbu qarorga ko'ra chet tillarini asosan,ingliz tilini boshlang'ich sinflardan boshlab o'rgatish,ularni chet tillarini o'rganishga bo'lgan qiziqishini yanada oshirish uchun barcha maktablarda 1-sinfdan boshlab ingliz tili darslarini turlicha,qiziqarli o'rgatish,og'zaki nutqni ham rivojlantirish,innovatsion usullar orqali bosqichma-bosqich boshlangan.

Shuni e'tiborga olish joizki,boshlang'ich sinflar ma'lumotlarni tushunib emas mexanik tarzda yaxshiroq yodlaydi.Shuning uchun ularga ingliz tilini o'rgatishda grammatik tushunchadan boshlamaslik zarur.Chunki bolani til o'rganishga bo'lgan qiziqishi susayishi va uni charchatib qo'yishi mumkin.Boshlang'ich sinflarga ingliz tilini o'rgatish juda muhim vazifalardan biri hisoblanadi.Shunday ekan boshlang'ich sinflarga ingliz tilini qiziqarli,esda qolarli o'tish uchun quyidagi samarali,innovatsion va takrorlovchi mashq,aralash texnika metodlaridan foydalanish mumkin:

- sher va qo'shiqlar orqali,bunda o'qituvchi kompyuterda qo'shiq qo'yib beradi va uni bolalar bilan birgalikda qaytaradi;

- aralash texnika orqali ya'ni kompyuterda ko'rganlarini bajarish,rasm chizish,o'yin o'ynash,turli harakatlar ;

- so'zning oxirgi harfiga so'z davom ettirish;

- yangi so'zlar esda qolishi uchun o'qituvchi o'zbek tilida so'z aytadi o'quvchilar ingliz tiliga tarjima qilib bir qadam oldinga yuradi,kim o'qituvchining oldiga birinchi yetib kelsa o'sha g'olib hisoblanadi;

- daraxtlarga mevalar yasab,mevalar ortiga mavzuga oid so'zlar rasmini chizish orqali,bunda o'quvchilar mevalarni oladi va orqasida yashiringan rasmni pantomima orqali ko'rsatadilar qolgan o'quvchilar esa buni topishadi;

- o'qituvchi yangi so'zlarni aytadi va o'quvchilar o'sha so'zlarni eshitib tasavvurida rasmini chizishadi;

- so'zlarni turli xil ko'rgazmali qurollar orqali eslab qolish ya'ni ularni eshitib eslab qolgandan ko'ra ko'proq ko'rgan narsalarini eslab qolishadi;

- ko'zni yumgan holatda predmetlarni ushlab aytib yod olish;

- yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish;

- ko'rgazmali qurollar,test,tarqatma materiallardan keng foydalanish;

- darslarda samarali metodlar va noan'anaviy usullarni qo'llash;

- lug'atlar,yangi iboralar ustida ishlash.

Undan tashqari turlicha rag'batlantirish metodlari qilishimiz mumkin,bunda o'quvchilarga stiker berish orqali yoki turli smayllardan ham foydalanishimiz

mumkin. Masalan men amalyotga chiqqan paytim, boshlang'ich sinf o'quvchilariga ingliz tili dars o'tish jarayonida avval uyga vazifaga berilgan so'zlar asosida bir nechta o'yinlar tashkil etdim. O'qituvchi o'quvchilarga ingliz tilida so'zni tariflaydi va o'quvchilar qaysi so'z ekanligini topib, o'qituvchining oldiga bir qadam tashlab kelaveradi. Qaysi o'quvchi ko'proq topsa ya'ni so'zlarni hammasini yod olgan bo'lsa o'sha birinchi yetib keladi. Buyerda o'quvchilar o'rtasida qiziqarli raqobat, tortishuvlar ketadi va yod olmagan o'quvchilar bo'lsa ham so'zlarni yodlab olishadi. O'yin oxirida g'alaba qozongan o'quvchiga rag'bat ya'ni stiker beriladi. Keyin esa yangi mavzuni ko'rgazmali qurollar va yangi so'zlarni telefonda listening yani eshitib takrorlash orqali tushuntirib berardim.. Mavzuga oid sher va qo'shiqlar bo'lsa, ularni noutbukda qo'yib beraman va o'quvchilar bilan birga bajarib yodlataman. Bundan tashqari har darsimda turlicha metodlardan foydalanaman, o'quvchilarimga koptok berib ingliz tilida so'zlarni aytishadi va koptokni kimga otsa o'sha bola tarjimasini aytib yana yangi inglizcha so'z aytadi. Yoki so'zning oxirgi harfiga so'z aytish, va nihoyat o'quvchilar rag'batlantiriladi yani g'olib o'quvchilarga stiker yoki boshqa narsalardan foydalangan holatda taqdirlanadi. Ana shu yig'ilgan stikerlar orqali qaysi o'quvchi eng ko'p stiker to'plagan bo'lsa, unga sovg'a beriladi. Bunday metodlarni qo'llash orqali o'quvchilar til o'rganishga yanada qiziqashadi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonning ochiqlik siyosati, dunyo bozoriga faol kirib borayotgani, barcha sohalarda xalqaro hamkorlik kengayayotgani xorijiy tillarni bilishga ehtiyojni oshirmoqda. Shu bois aholi orasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish va ularni mukammal o'zlashtirish uchun biz o'qituvchilar boshlang'ich sinflardan boshlab ingliz tilini samarali, qiziqarli, esda qolarli va innovatsion metodlarni yanada mukammalroq ishlab chiqish va o'rgatish orqali, yetuk shaxslarni tarbiyalashda o'z hissamizni qo'shishimiz mumkin.

REFERENCES:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2021-yil 19-maydagi "O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5117-sonli qarori
2. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun
3. Turdaliyeva G.N "Boshlang'ich sinflarda ingliz tilini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar"//2020
4. Toliboboyeva Sh. "Ingliz tilini o'qitishdagi zamonaviy ta'lim texnologiyalari"/Young scientist. 19,(309)2020
5. Ashirbayeva A. "Positive traits of teaching language through literature. Science and education, 1(Special Issue 2)/2020
6. <http://www.ziynet.uz/>